

УДК 004.8, 004.4'24, 004.272.2
УКПП
№ держреєстрації 0117U000734
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
чл.-кор. НАН України

І.П. СІНЦІН

2024.12.

**АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

3-1-22
(проміжний)

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О.В. ДЕРГИЛЬОВА

2024

Рукопис закінчено 21 листопада 2024 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від _____ 2024 р. № _____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР Зав. відділом №27 д-р фіз.-мат. наук, проф.	_____	А.Ю. Дорошенко (розділи 1–4)
Старш. наук. співроб.	_____	К.А. Жереб (розділ 2)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко (розділ 1)
Мол. наук. співроб.	_____	О.М. Овдій (розділ 4)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна (розділ 2)
Наук. співроб.	_____	О.Г. Бекетов (розділ 1)
Наук. співроб.	_____	П.А. Іваненко (розділ 3)
Мол. наук. співроб.	_____	О.С. Новак (розділ 1)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін (розділ 2)
Мол. наук. співроб.	_____	Ю.М. Тирчак (розділ 3)
Інж.-матем. 2 кат.	_____	Т.Ю. Іваницька (розділ 1)

РЕФЕРАТ

Анотований звіт про НДР: 13 с.

АВТОТЮНІНГ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГЕНЕРАЦІЯ ПРОГРАМ, ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОГРАМУВАННЯ

Об'єкт дослідження — формальні моделі, методи та інструментарій автоматизації проектування й програмування високопродуктивних паралельних обчислень, що ґрунтуються на використанні обчислювального інтелекту.

Мета роботи — розробка теорії, методів та програмних засобів автоматизації програмування високопродуктивних паралельних програм на основі використання методів обчислювального інтелекту та суперкомп'ютерних систем. Розроблені методи та інструментарій буде застосовано при створенні експериментальних прикладних систем у галузі автоматизації наукових досліджень, зокрема, при розв'язанні задач метеорологічного прогнозування.

Методи дослідження — ідея дослідження полягає у застосуванні методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту для вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на мультипроцесорних платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультиядерні процесори, відеографічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Запропонована структура для вбудовування методів логічного програмування та програмування в обмеженнях у мову Scala шляхом побудови логічної предметно-орієнтованої мови навколо уніфікації типізованої логіки на основі монад. Розроблено цифровий двійник на мобільній платформі з метою покращення якості та доступності метеорологічної інформації для мешканців міст. Досліджені основні аспекти створення цифрового двійника: збір та аналіз метеорологічних даних, обробка інформації з датчиків, використання штучних інтелектуальних алгоритмів для прогнозування погодних умов.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

АНОТАЦІЯ

1. Актуальність роботи.

Декларативне програмування є важливим елементом інженерії програмування. На сьогодні більшість декларативних мов є переважно галузевими підходами, причому у більшості областей логічне програмування загального призначення, як правило, не застосовується. Деякі задачі, такі як взаємодія з користувачами або інтеграція з іншими програмами, завжди будуть поза формалізацією, тому що суть такої роботи — побічний ефект, який краще описати операційно. Проте найпоширенішим підходом є гібридний, коли розробники використовують високорівневі методи для однієї частини системи та операційні — для інших. Для цього потрібна підтримка базової інфраструктури, зокрема, незалежні від мови моделі сутностей та вбудовування декларативних методів у недеklarативні мови. Перший випадок використовується з архітектурою мікросервісів, коли ми можемо розділити велику систему на грубозернисті підсистеми, де кожна підсистема має бажаний стиль. Другий випадок — вбудовування елементів декларативного програмування в операційну семантику. Декларативна програма представлена як об'єкт у системі об'єктів основною мовою, зазвичай створений у певного виду вбудовуваній предметно-орієнтованій мові (Embedded Domain-Specific Language, EDSL). Наприклад, TermWare вбудовує програмування на основі правил у Java, 2P-Kt вбудовує Prolog у Kotlin, а Byods вбудовує систему Datalog у Rust як процедурний макрос.

Однією з поширених проблем вбудовування мови є різниця між логічною та основною моделями об'єктів. У логіці ми зазвичай працюємо з неінтерпретованими функціями, тоді як нетипізоване представлення є рідкістю в об'єктно-орієнтованих мовах зі статистично типізованими функціями. Інша проблема полягає в організації двонаправленого обміну даних під час

виконання логічних програм. Логічна частина повинна мати можливість викликати імперативну частину і навпаки.

У сучасному технологічному суспільстві, що стрімко розвивається, розумні міста стають не просто метою, а невід'ємною частиною забезпечення комфортного та ефективного життя його мешканців. Однією з найважливіших сфер інновацій у розумних містах є прогнозування погоди, яка має значний вплив на повсякденне життя та безпеку громадян.

Оскільки погодні умови є динамічними та мінливими, надання точних та своєчасних прогнозів погоди є складним завданням для сучасних систем прогнозування. Традиційні підходи до прогнозування погоди часто мають обмеження і можуть бути менш ефективними в умовах мінливого клімату. У цьому контексті створення цифрових двійників стає перспективним рішенням для підвищення точності та надійності прогнозів погоди в розумних містах. Цифровий двійник — це віртуальна модель реального об'єкта, яка постійно поповнюється даними з різних джерел. За допомогою цифрового двійника можна використовувати віртуальне представлення явища або системи для більш точного прогнозування та аналізу його поведінки.

Задачі на 2024 рік включали:

- вбудовування сімейства логічних мов із можливостями перепрограмування монадичної уніфікації в Scala;
- розробку цифрового двійника в метеопрогнозуванні для розумного міста на мобільній платформі.

2. Вбудовування сімейства логічних мов із можливостями перепрограмування монадичної уніфікації в Scala. В роботі [1] представлено структуру для вбудовування методів логічного програмування та програмування в обмеженнях у мову Scala шляхом побудови логічної DSL навколо уніфікації типізованої логіки. В першому розділі роботи неформально описано частину необхідної логічної структури, яку потрібно вбудувати. Далі

описано вбудовування мовних конструкцій у Scala. Задача полягає в побудові універсального відображення між логічними термами та об'єктами Scala, визначеними безпечним для типів способом. Логічні терми та вирази матимуть два представлення Scala — для часу компіляції, яке розробник використовує для створення логічних програм, і часу виконання, що застосовується, коли логічний механізм викликає засоби низького рівня. Константи та неінтерпретовані функції (факти) відображаються в case-класи Scala. Терми з логічними змінними представлені за допомогою вбудовування HOAS.

Низькорівневе вбудовування використовується, коли потрібно впровадити нашу власну поведінку уніфікації в логічну програму. Наприклад, у реальному житті факти часто потрібно отримувати зі сховищ ключ-значення або якоїсь документо-орієнтованої чи реляційної бази даних. API низького рівня дозволяє написати терм для запиту до бази даних під час інтерпретації та повернення набору даних як набору фактів у процесі інтерпретації.

Уніфікація, що створена користувачем, може створювати підстановки вручну або отримувати середовище з новими підстановками завдяки операціям прив'язки. Робота середовища уніфікації полягає у збереженні поточної підстановки. Проілюстровано використання уніфікації, що задана користувачем, на прикладі уніфікації для класу, що виконує запит до бази даних документів.

Монадичне представлення логічного обчислення є добре відомою технікою. Стандартна бібліотека Haskell включає трансформатор монад LogKit. У світі функціонального програмування засоби логічного програмування часто вважаються невеликими доповненнями до існуючих засобів мови. Таким чином, більшість логічних фреймворків у функціональній мові реалізують представлення алгоритмів «генерування та фільтрування», які мають обмежене практичне застосування, тому що справжня сила логічного програмування

часто розкривається з можливістю складної оптимізації, такої як індексування термів затримки цілі або розв'язувачі, що задаються користувачем.

Для Scala існує низка різних реалізацій вбудовування логічного програмування, серед яких перенесення монади Haskell LogKit, Scalano, які представляють логічний зв'язок як об'єкт Scala над типізованими термами зі зворотним обчислювачем, Fusemate, який поєднує логіку першого порядку зі спеціалізованою мовою для аналізу та моделювання систем, заснованих на подіях.

Розроблений підхід забезпечує чітке відділення логічної дедукції: код Scala використовується лише для уніфікації, що задана користувачем, але загальне виконання цілі є зовнішньою інтерпретацією, яка може реалізувати різні стратегії [1]. Такий спосіб надає модульність і гарну інтеграцію з рештою екосистеми, але також існують недоліки. В ситуації, коли API є синхронним і дані знаходяться в пам'яті, монадичний інтерфейс може бути вузьким місцем, що буде перешкоджати досягненню високої продуктивності.

Подальша робота полягає в розширенні набору підтримуваних алгоритмів і розв'язувачів для природного інтегрованого програмування в обмеженнях. Користувацькі уніфікації також можуть бути елементом системи переписування правил (в TermWare також використовується уніфікація, що може бути перепрограмована користувачем), тому додавання підтримки програмування на основі правил також може бути вектором розширення.

3. Розробка цифрового двійника в метеопрогнозуванні для розумного міста на мобільній платформі. Цифрові двійники відіграють важливу роль у підвищенні якості та надійності прогнозів погоди. Цифровий двійник — це віртуальне моделювання атмосферних умов і погодних явищ на основі зібраних метеорологічних даних. Ці дані надходять із різних інструментів, таких як супутники, радари та метеорологічні станції, і включають такі параметри, як температура, вологість, тиск і вітер [4].

Цифрові двійники використовуються для моделювання фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері, і прогнозування погодних умов на основі наявних даних. Цифрові двійники можуть аналізувати великі обсяги інформації та встановлювати складні взаємозв'язки між різними метеорологічними факторами. Як результат, цифрові двійники можуть надавати більш точні та комплексні прогнози, передбачати зміни погодних режимів та допомагати зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки між погодними явищами.

Використання цифрових двійників для прогнозування погоди має низку переваг. Це може зменшити ризик людської помилки, яка може виникнути під час обробки та інтерпретації погодних даних. Цифрові двійники також можуть ефективно обробляти великі обсяги інформації і давати більш точні прогнози, беручи до уваги різні фактори, що впливають на погоду. Вони також можуть використовуватися для візуалізації погодних явищ, допомагаючи синоптикам і користувачам краще розуміти і аналізувати погоду.

Цифровий двійник у метеорології — це віртуальне моделювання атмосферних умов і погодних явищ на основі зібраних метеорологічних даних. Зокрема, визначених методів створення віртуальних моделей включають:

- збір та аналіз даних про метеорологічні параметри. Це один з основних методів, який включає збір даних із метеостанцій, супутників, дронів тощо про температуру, вологість, атмосферний тиск, вітер та інші погодні параметри;

- створення двовимірної моделі міста (картографія). Створюється модель міста з урахуванням його ландшафту, забудови, водних ресурсів та інших об'єктів;

- математичне моделювання. Використовують диференціальні рівняння, статистичні методи та інші інструменти для моделювання атмосферних процесів та погодних явищ.

– порівняння результатів моделей. Порівняння результатів моделювання з реальними метеорологічними даними для виявлення та виправлення невідповідностей між ними.

Для реалізації проєкту створення цифрового двійника в метеопрогнозуванні для розумного міста на мобільній платформі було розроблено додаток мовою Swift для iOS платформи, який використовується в інтернеті речей для реалізації цифрових двійників. Цифровий двійник являє собою програмне представлення реального процесу метеопрогнозування. Він надає необхідні дані про стан атмосфери та прогноз погоди для різних районів Києва. Інформація може бути отримана через API або зберігатися на віддаленому сервері. В цьому додатку, цифровий двійник використовується для створення програмного представлення реального процесу метеопрогнозування та моніторингу якості повітря на мобільному телефоні. Цифровий двійник (Digital Twin) відображає реальні об'єкти чи процеси у віртуальному середовищі, в якому можна аналізувати, маніпулювати та здійснювати прогнози щодо їх поведінки.

У даному додатку цифровий двійник включає такі компоненти:

1) збір даних. Цифровий двійник забезпечує збір даних про погоду та якість повітря з різних джерел, таких як датчики, метеорологічні станції, метеорологічні API та інші. Ці дані включають індекс якості повітря з різними показниками;

2) зберігання даних. Отримані дані зберігаються в цифровому двійнику, що дозволяє зберігати історичні дані та здійснювати їх аналіз;

3) аналіз даних. Цифровий двійник аналізує зібрані дані, застосовує алгоритми прогнозування та аналізу, щоб передбачити метеопогоду на майбутні години або дні, а також визначити якість повітря у різних районах міста;

4) взаємодія з додатком. Додаток на мобільному телефоні взаємодіє з цифровим двійником, зчитуючи дані про прогноз погоди та якість повітря для відображення на графічному інтерфейсі. Користувач може отримувати актуальні дані про погоду для різних місць, вибирати райони моніторингу на карті Києва та переглядати детальну інформацію про якість повітря;

5) прогнозування. За допомогою цифрового двійника, додаток може здійснювати прогноз погоди та якості повітря на основі аналізу історичних даних та алгоритмів прогнозування. Користувачам надається можливість заздалегідь знати очікувані погодні умови та рівень забруднення повітря у вибраних районах.

Отож, додаток забезпечує візуалізацію та доступ до інформації про метеопрогнозування на мобільному телефоні для розумного міста, що допомагає користувачам бути поінформованими про поточні погодні умови та якість повітря у різних частинах Києва.

4. Висновки. У 2024 році за темою досліджень отримано такі основні результати:

1) запропонована структура для вбудовування методів логічного програмування та програмування в обмеженнях у мову Scala шляхом побудови логічної предметно-орієнтованої мови навколо уніфікації типізованої логіки на основі монад. Відмінності в можливостях логічних механізмів виражено як підкласи монади уніфікації, що дає змогу генерувати одну реалізацію налаштовуваної уніфікації для вбудовування різних логічних систем у Scala та використовувати вбудовані сторонні проблемно-орієнтовані мови у логічних виразах. Монадичний прикладний програмний інтерфейс надає розробнику програми простий та інтуїтивно зрозумілий інструмент для реалізації власної логіки всередині уніфікації;

2) розроблено цифровий двійник на мобільній платформі з метою покращення якості та доступності метеорологічної інформації для мешканців

міст. Досліджені основні аспекти створення цифрового двійника: збір та аналіз метеорологічних даних, обробка інформації з датчиків, використання штучних інтелектуальних алгоритмів для прогнозування погодних умов. Результати дослідження підтверджують, що використання цифрового двійника у метеопрогнозуванні дозволяє значно покращити точність прогнозів та забезпечити швидкий доступ до актуальної інформації про погоду.

Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2024 році

За темою досліджень у 2024 році опубліковано 18 статей (14 з них опубліковано за результатами міжнародної науково-практичної конференції УкрПРОГ'2024).

1. Шевченко Р.С., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Вбудування сімейства логічних мов із можливостями перепрограмування монадичної уніфікації в Scala. *Проблеми програмування*. 2024. № 1. С. 3–11.
2. Рагозін Д.В., Дорошенко А.Ю. Класифікація низькочастотних сигналів за допомогою методів кластеризації. *Проблеми програмування*. 2024. № 1. С. 48–56.
3. Kobchenko V.R., Shymkovysh V.M., Kravets P.I., Novatskyi A.O., Shymkovysh L.L., Doroshenko A.Yu. An intelligent chatbot for evaluating the emotional colouring of a message and responding accordingly. *Problems in programming*. 2024. № 1. С. 23–29.
4. Дорошенко А.Ю., Кушніренко Р.В. Автоматизація глибокого навчання на прикладі уточнення чисельних метеорологічних прогнозів. *Проблеми програмування*. 2024. № 1. С. 57–63.
5. Дорошенко А.Ю., Жора Д.В., Гайдукевич В.О., Гайдукевич Я.О., Яценко О.А. Прогноз споживання електричної енергії на 24 години наперед у масштабах країни. *Проблеми програмування*. 2024. № 2–3. С. 147–154.

6. Doroshenko A., Zhora D., Haidukevych V., Haidukevych Y., Yatsenko O. Predicting 24-hour nationwide electrical energy consumption based on regression techniques. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024). Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024.* P. 122–138. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_4_Doroshenko_Zhora_Haidukevych_Yatsenko.pdf
7. Шевченко Р.С. Представлення монадичних ефектів у немонадичній формі. *Проблеми програмування.* 2024. № 2–3. С. 116–123.
8. Shevchenko R. About the direct syntax for monadic effect systems. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024). Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024.* P. 112–121. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_25_Shevchenko.pdf
9. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Пашко С.В. Математичні методи планування в системах, що складаються з раціональних агентів. *Проблеми програмування.* 2024. № 2–3. С. 231–238.
10. Sinitsyn I., Doroshenko A., Pashko S. Optimal planning in systems consisting of rational agents. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024). Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024.* P. 202–213. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_53_Pashko.pdf
11. Дорошенко А.Ю., Рагозін Д.В. Моделювання продуктивності пам'яті відеокарт для LLM-нейромережі. *Проблеми програмування.* 2024. № 2–3. С. 37–44.
12. Іваненко П.А., Терент'єв Р.В. Передавальне навчання для підвищення точності класифікації візуального трансформера на обмежених даних. *Проблеми програмування.* 2024. № 2–3. С. 247–252.
13. Дорошенко А.Ю., Омеляненко Я.В., Родін Є.С. Застосування стратегії коеволюції для вирішення задачі автономного проходження лабіринту. *Проблеми програмування.* 2024. № 2–3. С. 263–270.

14. Omelianenko I., Doroshenko A., Rodin Y. Autonomous navigation through the maze using coevolution strategy. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024)*. Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024. P. 301–311. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_29_Omelianenko_Doroshenko_Rodin.pdf
15. Дорошенко А.Ю., Лесик В.О. Аналіз використання нейронних мереж для імітації генерації випадкових послідовностей. *Проблеми програмування*. 2024. № 2–3. С. 280–287.
16. Petryk M.R., Doroshenko A.Yu., Mykhalyk D.M., Yatsenko O.A. Computer simulation of diffusion transport processes in multilayer nanofilms. *Problems in programming*. 2024. N 2–3. P. 62–68.
17. Petryk M., Doroshenko A., Mykhalyk D., Yatsenko O. Modeling diffusion transport mechanisms in multilayer nanofilms using computer simulations. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024)*. Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024. P. 239–252. P. 401–410. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_27_Petryk_Doroshenko_Mykhalyk_Yatsenko.pdf
18. Katerynych L., Veres M., Riabov K., Zhreb K. Governance transformation: establishing scalable and adaptable decentralized network on EVM-compatible blockchain. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024)*. Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024. P. 239–252. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_39_Katerynych_Veres_Riabov_Zhereb.pdf